

Kahalagahan ng Wastong Pag-iimbak ng Basura sa mga Kanto para sa Koleksyon Nito

Azeña Mikyla F. Limpangog

Cor Jesu College

Mabisang Komunikasyon

G. Jason Ayog

ika-10 ng Pebrero, 2026

Kahalagahan ng Wastong Pag-iimbak ng Basura sa mga Kanto para sa Koleksyon Nito

Isa ang koleksyon ng basura sa mga pinakaimportanteng serbisyong ibinibigay ng pamahalaan sa kanilang mamamayan. Ayon nga sa World Health Organization (2024), kung wala ito, magkakat ang basura kung saan-saan. Magiging napakarumi at mabaho ng paligid, na siyang magdudulot ng sakit at kapahamakan sa mga residente sa paligid. Dahil rito, isinaad sa Local Government Code of 1991 (1991) na responsibilidad ng lokal na pamahalaan na siguraduhin ang maayos at nasa oras na koleksyon ng basura, na kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng mga trak na dumadaan sa iba't ibang mga nakatakdang kanto sa isang barangay para pulutin ang mga bag ng basura na inilabas mula sa indibidwal na kabahayan.

Hindi naman agarang nakukuha ang lahat ng mga basurang inilalabas mula sa mga kabahayan. Binibigyang diin sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 (2001) na habang hindi pa sumasapit ang nakatakdang araw ng koleksyon, kinakailangang mayroong ligtas at maayos na mapaglalaman ng basura, sapagkat sila ay makakadulot ng abala sa mga tao kung sila'y nakabuyangyang lamang sa gilid ng mga daanan. Hindi lamang iyan, kinakailangan ring masigurong sapat ang lalagyan ng basura upang mapigilan ang mga galang hayop tulad ng mga aso at pusa na kagatin at ikalat ito.

Ngunit, maoobserbahang hindi ito nasusunod sa Brgy. Aplaya kung saan iniwan lamang ang mga basura na magkakat sa mga kanto nang walang tama at ligtas na lagayan. Makikita ring tumatagas ang mga basura mula sa mga plastik sapagkat hindi ito sapat upang mapigilan ang mga asong kumakagat nito upang maghanap ng pagkain sa loob. Naobserbahan rin ng tagapanaliksik na mayroong mga taga-ibang lugar na dumarayo para lamang magtapon sa kanilang lugar ng basura, at nahagip rin sa isang video na mayroong dumating para lang magtapon ng ilang plastik na upuan (Limpangog, 2026).

Figura 1. Tambak ng basura sa isang kanto sa Brgy. Aplaya

Figura 2. Isa pang tambak ng basura sa Brgy. Aplaya

Hindi lamang sa Digos nangyayari ang insidenteng ito. Talamak rin ito sa iba't ibang siyudad sa buong bansa. Una, naiulat ni Orcio (2026) sa ilang parte ng Caloocan ang ilang

linggo nang pagkaantala ng pagkolekta ng basura noong panahon ng Pasko at Bagong Taon. Nangyari rin ito ayon kay Acobo (2025) sa Cagayan de Oro sapagkat masyadong malapad ang bagong trak pangkolekta ng basura na binili ng siyudad. Dahil rito, hindi sila makapasok sa mga makikitid na kalsada sa mga subdivision at papasok na mga eskinita. Isa rin itong taunang pangyayari kasabay ng Traslacion kung saan tila’y bumabaha na ng basura sa mga nadaraanang kalsada pagkatapos nito (Philippine News Agency, 2026). Panghuli, inilathala rin ni Stinus-Cabugon (2026) na matapos ang pagguho ng landfill sa Binaliw, Cebu ay wala na ring maayos na koleksiyong nangyayari at hindi nailalagay sa maayos na lalagyan ang mga basurang nakaimbak.

Ang pag-iiwan ng basura sa mga kalsada nang walang maayos na lalagyan o sealed container ay nagdudulot ng seryosong banta sa kalusugan ng publiko at sa seguridad ng kapaligiran. Ang mga nakatiwangwang na basura, lalo na ang mga nabubulok, ay nagsisilbing pangunahing pamugaran ng mga disease vectors tulad ng daga, ipis, at lamok na nagdadala ng mga nakamamatay na sakit gaya ng Leptospirosis, Cholera, at Dengue (Department of Health, 2025). Bukod sa banta ng sakit, ang mga kalat na ito ay madaling tinatangay ng hangin at ulan patungo sa mga drainage systems, na nagiging sanhi ng matinding pagbaha sa mga lungsod—isang paulit-ulit na problemang binibigyang-diin ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) bilang direktang resulta ng indiscriminate dumping (Campo, 2021). Higit pa rito, ang leachate o ang nakalalasang katas mula sa nabubulok na basura ay maaaring humalo sa tubig sa ilalim ng lupa (groundwater), na lumalabag sa mga pamantayang pangkalinisan na itinakda sa R.A. 9003 (Ecological Solid Waste Management Act of 2000, 2001).

Paglalahad ng Suliranin

Layon ng pananaliksik na ito na malaman ang dami ng basurang naka. Nilalayon nitong masagot ang mga katanungan:

1. Gaano kalaganap ang kawalan ng tamang lagayan ng basura sa mga nakatakdang lugar sa Brgy. Aplaya?
2. Gaano kalaganap ang hindi wastong pagtatapon ng basura sa mga lugar na ito sa Brgy. Aplaya?
3. Paano nito naapektuhan ang kaligtasan at kalinisan ng mga residente ng Brgy. Aplaya?

Kahalagahan ng Pag-aaral

Nasusukat ng pananaliksik na ito ang kahalagan ng maayos na imbakan ng basura para sa kapaligiran. Higit pa, matutulungan ng pananaliksik na ito ang mga:

Residente. Malalaman ng mga residente ang pananaw ng kanilang kapwa tungkol sa kanilang pagtatapon ng basura, tamang paraan man o hindi.

Opisyal ng Barangay. Makakapagdesisyon ang mga opisyal ng gobyerno tungkol sa kailangang tugon sa problemang ito base sa kalaganap at opinyon ng mamamayan.

Saklaw at Limitasyon

Susukatin ng pananaliksik na ito ang kahalagahan ng wastong pag-iimbak ng basura base sa tugon ng mga residente sa pamamagitan ng panayam.

Kahulugan ng mga Terminolohiya

Basura - dumi na naiiwan o nagagawa ng tao dahil sa normal na pang-araw-araw na aktibidad.

Waste management - sistema sa isang lugar upang kontrolin ng basura (Ecological Solid Waste Management Act of 2000, 2001).

Groundwater - tubig sa ilalim ng lupa na nagagamit ng tao at tumatagos palabas, na nagdudulot ng exposure.

Sanggunian

- Acobo, H. S. (2025, October 1). *Cagayan de Oro's new garbage trucks struggle in narrow streets*. MindaNews. <https://mindanews.com/top-stories/2025/10/cagayan-de-oros-new-garbage-trucks-struggle-in-narrow-streets/>
- Campo, J. (2021). 2020 Annual Report: Metro Manila Flood Management Project Phase-1. In *Metropolitan Manila Development Authority*. <https://mmfmpcms.mmda.gov.ph/wp-content/uploads/2024/06/2020-Annual-Report-PMO-compressed-compressed.pdf>
- Local Government Code of 1991, (1991). <https://www.officialgazette.gov.ph/1991/10/10/republic-act-no-7160/>
- Ecological Solid Waste Management Act of 2000, (2001). <https://www.officialgazette.gov.ph/2001/01/26/republic-act-no-9003/>
- Department of Health. (2025). *Water and Food-Borne Diseases*. Department of Health. <https://caro.doh.gov.ph/water-and-food-borne-diseases/>
- Lim pangog, A. M. (2026). Naglabay og basura bisan dili taga-diri [YouTube Vlog]. In *YouTube*. <https://youtu.be/diPxmO-2kkc>
- Orcio, F. (2026, January 14). *Trash after the holidays: Caloocan residents allege weeks-long garbage collection delays* | *ABS-CBN News*. ABS-CBN. <https://www.abs-cbn.com/news/nation/2026/1/14/trash-after-the-holidays-caloocan-residents-allege-weeks-long-garbage-collection-delays-0929>
- Philippine News Agency. (2026, January 10). *Environmental group decries littering during Traslacion*. Philippine News Agency. <https://www.pna.gov.ph/articles/1266615>
- Stinus-Cabugon, M. (2026, January 11). *A horrible tragedy exposes Cebu City's garbage crisis*. *The Manila Times*.

<https://www.manilatimes.net/2026/01/12/opinion/columns/a-horrible-tragedy-exposes-cebu-citys-garbage-crisis/2256677>

World Health Organization. (2024). *Sanitation*. WHO; World Health Organization: WHO.

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sanitation>